

УДК 342.5:061.2

Стахура Віталій Ігорович –

аспірант кафедри адміністративно-правових дисциплін
Львівського державного університету внутрішніх справ

Vitalii I. Stakhura –

PhD Student of the Department of Administrative Legal Disciplines,
Lviv State University of Internal Affairs
(26 Horodotska Street, Lviv, 79007, Ukraine)

Деякі аспекти взаємодії Національної поліції України з громадськими об'єднаннями у сфері охорони публічного порядку

У статті звернуто увагу на нормативно-правові аспекти взаємодії Національної поліції України з громадськими об'єднаннями у сфері охорони публічного порядку.

Наголошено, що виникає нагальна потреба взаємодії органів публічної адміністрації і громадськості – як необхідна умова політичної стабільності кожної держави. Успіх демократичних перетворень в Україні неможливий без належного правового регулювання і практичного функціонування інституту участі громадськості в правоохоронній діяльності – одного з найважливіших інструментів, здатних реально і дієво вплинути на рівень злочинності та стан забезпечення громадського порядку в Україні.

Ключові слова: інститути громадянського суспільства, органи Національної поліції, взаємодія, охорона громадського порядку, забезпечення.

V.I. Stakhura Some Aspects of the Interaction of the National Police of Ukraine with Public Associations in the Sphere of Public Order Protection

The article draws attention to the normative and legal aspects of the interaction of the National Police of Ukraine with public associations in the sphere of public order protection.

It was emphasized that there is an urgent need for interaction between public administration bodies and the public - as a necessary condition for the political stability of every state. The success of democratic transformations in Ukraine is impossible without proper legal regulation and the practical functioning of the institution of public participation in law enforcement activities - one of the most important tools that can really and effectively affect the level of crime and the state of public order in Ukraine.

Public associations take an active part in developing, monitoring and formulating public opinion about the mechanisms and directions of implementation of state policy in various spheres: economic, social, spiritual, cultural, youth, environmental, educational, health care, organization of leisure, etc. Consequently, these social institutions, based on practical experience, become an effective source of consolidation of the efforts of members of society (people and citizens) and power institutions (state administration bodies). Institutions of civil society were normalized as a system of subjects endowed with rights and obligations to defend their legitimate interests in the process of further development of civil society in Ukraine and participation in the management of state affairs, formation and implementation of state legal policy.

It was found that the fundamental principles of interaction between civil society institutions and the National Police in Ukraine should be the following: activity and initiative of Ukrainian citizens; partnership and equality, openness and publicity, mutual responsibility, political neutrality and impartiality, integrity and ubiquity. The practical implementation of the outlined principles will contribute to the establishment of Ukraine as a democratic, cathedral, social and legal state.

Keywords: civil society institutions, National Police bodies, interaction, protection of public order, provision.

Постановка проблеми. Охорона громадського порядку та підвищення рівня

протидії кримінальним правопорушенням залишається одним із питань, що активно

обговорюються в правовій науці. Це пов'язано, по-перше, із суттєвими змінами у системі охорони громадського порядку та підвищення рівня протидії злочинності, що сталися останніми роками. По-друге, з проведенням в Україні реформ у сфері правоохоронних органів та у сфері місцевого самоврядування, діяльності громадських, які передбачають подальше вдосконалення системи охорони громадського порядку та боротьбі зі злочинністю. Кінцевою метою змін має стати якісно новий рівень охорони громадського порядку та підвищення рівня протидії кримінальним та адміністративним правопорушенням [1, с. 52].

Аналіз останніх досліджень. Напрями взаємодії громадян та громадських об'єднань з органами виконавчої влади, в тому числі і Національною поліцією в різних сферах, зокрема у сфері забезпечення громадського порядку і публічної безпеки, аналізували у своїх дослідженнях О.М. Бандурка, О.А. Банчук [13], О.І. Безпалова [14], І.П. Голосніченко, А.М. Долгополов [15], О.Ф. Долженков, Д.С. Каблов, Р.А. Калюжний, О.В. Ковальова, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Кожухар [16], О.В. Кузьменко, О.М. Музичук, Т.О. Проценко, У.В. Рамазанов, О.М. Семьоркіна [12], Ю.С. Шемшученко, Х.П. Ярмакі та ін. Незважаючи на наявність значної кількості досліджень, присвячених проблемам взаємодії громадян та громадських об'єднань і діяльності поліції, все ж питання взаємодії поліції та інститутів громадянського суспільства вивчене мало, а з огляду на реформування правоохоронних органів та вдосконалення їх діяльності є вкрай актуальним.

Виклад основного матеріалу. Виникає нагальна потреба взаємодії органів публічної адміністрації і громадськості – як необхідна умова політичної стабільності кожної держави. Успіх демократичних перетворень в Україні неможливий без належного правового регулювання і практичного функціонування інституту участі громадськості в правоохоронній діяльності – одного з найважливіших інструментів, здатних реально і дієво вплинути на рівень злочинності та стан забезпечення громадського порядку в Україні. Рішучі заходи, спрямовані на боротьбу зі злочинністю, профілактику правопорушень, не призведуть до кардинального поліпшення ситуації доти, доки

зусилля правоохоронних структур не отримають широкої підтримки з боку громадськості [9, с. 103].

Можна сказати, що напрями взаємодії органів державної влади, в тому числі і центральних органів виконавчої влади, а саме і органів Національної поліції з інститутами громадянського суспільства є необхідною умовою якісного, своєчасного виконання функцій публічної влади. Ефективне функціонування органів публічної адміністрації є основою встановлення, підтримки та зміцнення публічного порядку та безпеки, підвищення рівня протидії злочинності [10, с. 78].

Базовими нормативно-правовими актами, відповідно до яких реалізується державна політика у сфері взаємодії державної влади та інститутів громадянського суспільства, є: 1) Закон України «Про громадські об'єднання» від 23 березня 2012 р. [3], Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 1 січня 2007 р. [4]; 2) Указ Президента України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» [5], Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» від 1 липня 2002 р. [6], Указ Президента України «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 31 липня 2004 р. [7]; 3) Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства» від 21 листопада 2007 р. [8]. У зазначеній Концепції визначено принципи та механізми розвитку громадянського суспільства, а також форми взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства [2, с. 46].

Постановою Кабінету Міністрів України [11] затверджено перелік інститутів громадянського суспільства: громадські організації, професійні та творчі спілки, організації роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації та інші невідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства. Таким чином, інститути громадянського суспільства

були унормовані як система суб'єктів, наділених правами і обов'язками щодо відстоювання своїх легітимних інтересів у процесі подальшої розбудови громадянського суспільства в Україні та участі в управлінні державними справами, формуванні та реалізації державної правової політики [12].

Стаття 1 Закону України «Про громадські об'єднання» визначає, що громадським об'єднанням є добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадська організація – це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи [3].

Погоджуємося з думкою О. Мороз, що за останнє десятиліття роль громадських об'єднань в Україні поступово зростає. Громадські об'єднання беруть активну участь у виробленні, моніторингу та формулюванні суспільної

думки про механізми та напрями реалізації державної політики у різних сферах: економічній, соціальній, духовній, культурній, молодіжній, екологічній, освітній, охорони здоров'я, організації дозвілля тощо. Отже, ці соціальні інституції на основі практичного досвіду стають ефективним джерелом консолідації зусиль членів соціуму (людини та громадянина) та владних інститутів (органів державного управління) [19, с. 22].

Ми підтримуємо позицію О. Мороз, що доцільно доповнити принципи утворення та діяльності громадських об'єднань (добровільність; самоврядність; вільний вибір території діяльності; рівність перед законом; відсутність майнового інтересу їхніх членів; прозорість, відкритість і публічність), що закріплені Законом України «Про громадські об'єднання» від 22 березня 2012 р. [3], принципом заборони втручання органів публічної (державної та самоврядної) влади, їхніх посадових і службових осіб в утворення та функціонування громадських об'єднань за винятком обмежень, установлених законом в інтересах національної безпеки та громадянського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей [20, с. 6].

Кравцова З.С. вважає, і ми підтримуємо її думку, що основоположними принципами

взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами Національної поліції в Україні мають стати такі: активності та ініціативності громадян України; партнерства та рівноправності, відкритості та публічності, взаємної відповідальності, політичної незаангажованості та неупередженості, цілісності та повсюдності. Реалізація в практичній діяльності окреслених принципів сприятиме утвердженню України як демократичної, соборної, соціальної та правової держави [2, с. 48].

Норми Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» [18] закріплюють права громадян України створювати в установленому законом порядку громадські об'єднання для участі в охороні громадського порядку, сприяння органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також посадовим особам у профілактиці адміністративних та кримінальних правопорушень, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. Вказані громадські об'єднання створюються на засадах громадської самодіяльності як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони сприяння поліції та Державній прикордонній службі України, асоціацій громадських формувань тощо [9, с. 104].

Відповідно до статті 3 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», вказані громадські формування мають створюватись і діяти у взаємодії з органами Національної поліції України, Державною прикордонною службою України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, базуючись на основоположних ідеях-принципах: гуманізму, законності, гласності, добровільності, додержання прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, рівноправності представників цих формувань [18].

У здійсненні правоохоронних функцій беруть участь громадські організації, наділені представницькими державно-владними повноваженнями.

Так, відповідно до норм статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення [17], протоколи про адміністративні правопорушення мають право

складати представники громадських організацій або органів громадської самодіяльності: член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону; громадський інспектор Українського товариства охорони пам'яток історії та культури.

Ми погоджуємося з міркуваннями А.М. Долгополова, що представники громадських об'єднань мають широкий спектр повноважень:

- патрулювання житлових масивів і селищ;
- участь у розшуку зниклих безвісти;
- участь у розшуку та затриманні підозрюваних у скоєнні злочину;
- спільне проведення з поліцейськими профілактичних, просвітницьких, виховних заходів серед різних категорій населення;
- робота з підлітками тощо [15].

Норми статей 86–90 Закону України «Про Національну поліцію» містять форми взаємодії поліції та громадянського суспільства: 1) залучення громадян і громадських об'єднань до реалізації державної політики в охороні громадського порядку, забезпечення загальнодержавної безпеки і боротьби зі злочинністю; 2) участь у розробці та розгляді концепцій, програм, ініціатив громадян і громадських об'єднань з актуальних питань діяльності поліції; 3) проведення громадської експертизи проєктів законів та інших нормативно-правових актів із питань діяльності поліції; 4) обговорення проблем, що стосуються діяльності поліції, в засобах масової інформації; 5) здійснення громадського контролю за діяльністю поліції [21].

Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» [23] затверджується Типове положення про Громадську раду при МВС України. Норми цієї Постанови закріплюють участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання громадського порядку і публічної безпеки, захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації

надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності, міграції (імміграції та еміграції), зокрема протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів [24].

Дослідження практики співробітництва органів правопорядку України та громадськості свідчить, що процес взаємодії поліції та громадських об'єднань позитивно впливає на діяльність поліції, з одного боку, і формування позитивного іміджу населення – з іншого. Тому пріоритетним напрямом роботи з формування позитивного іміджу органів поліції визначено налагодження партнерських відносин між працівниками поліції і громадянським суспільством. Одним із головних критеріїв оцінювання діяльності підрозділів поліції є рівень довіри громадян до представників правоохоронних органів [16, с. 52].

Кайделюк В.О. стверджує, що сучасний курс на реформування системи органів Національної поліції, орієнтація їхньої діяльності на надання якісних соціально-сервісних послуг населенню зумовлює необхідність вироблення нових форм та методів діяльності органів поліції, оновлення наявних підходів до організації взаємодії з населенням [9, с. 105].

Ми погоджуємося з думкою В. О. Кейдалюка, що нормативно-правові акти, що регламентують напрями взаємодії поліції з громадськими організаціями, потребують доопрацювання:

а) внесення змін до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» шляхом закріплення поняття «взаємодія поліції з інститутами громадськості» та процедур взаємодії поліції не тільки з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та державного кордону, але й з окремими громадянами та іншими інститутами громадськості (благодійними організаціями, волонтерами та ін.) [9, с. 105];

б) закріплення на законодавчому рівні порядку залучання до складу громадських формувань з охорони громадського порядку

іноземних громадян, що призведе до більш тісної співпраці поліції та населення [9, с. 105].

Взаємодія поліції з громадськими організаціями є однією з умов існування правової демократичної держави. Інститути громадянського суспільства є партнерами органів публічної адміністрації щодо реалізації нормотворчих, правозастосовних та правоохоронних функцій, взаємна довіра є умовою ефективної співпраці, а громадська ініціатива є запорукою успішного діалогу.

Висновки. Хочеться наголосити, що визначені форми взаємовідносин органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства на законодавчому рівні є

недосконалими і потребують більшого обговорення і вивчення. Пропонуємо розробити та прийняти закон «Про громадські об'єднання в Україні», в якому було б визначено основні засади створення та функціонування об'єднань громадян, які ставлять за мету реалізацію громадянами України своїх конституційних прав і свобод у здійсненні громадського контролю над діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових осіб, суб'єктів господарювання незалежно від організаційно-правових форм і форм власності.

Список використаних джерел:

1. Новіченко А. Взаємодія поліції та органів місцевого самоврядування у забезпеченні правопорядку в Україні. *Європейські перспективи* № 1. 2022. С. 52-57.
2. Кравцова З.С. Окремі аспекти взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського суспільства. № 2/2021. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 2/2021. С. 46-49.
3. Про громадські об'єднання: Закон України від 22.03.2012. Редакція від 27.07.2023. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 1. Ст. 1.
4. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки: Закон України від 09.01.2007 № 537-V. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 12. Ст. 102.
5. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Указ Президента України від 15.09.2005 № 1276. *Офіційний вісник України*. 2005. № 38. Ст. 17.
6. Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади: Указ Президента України від 01.08.2002 № 683. *Офіційний вісник України*. 2002. № 31. Ст. 192.
7. Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Указ Президента України від 31.07.2004 № 854. *Урядовий кур'єр*. 2004. № 146. Ст. 12.
8. Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1035-р. *Офіційний вісник України*. 2007. № 89. Ст. 89.
9. Кайделюк В.О. Деякі аспекти взаємодії національної поліції України з громадськими об'єднаннями. Випуск 5(40), 2021. *Прикарпатський юридичний вісник*. 103-107.
10. Крижановська О.В. Форми реалізації взаємодії національної поліції з органами публічної влади у сфері забезпечення правопорядку. *Право і державне управління*. 2020. № 1. Т. 1 С. 78–84.
11. Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976. *Урядовий кур'єр*. 2008. № 214.
12. Семьоркіна О.М. Характеристика громадських формувань як інститутів громадянського суспільства. URL: <http://www.minjust.gov.ua/33565> (дата звернення: 28.07.2024).
13. Участь громад у забезпеченні правопорядку в Україні звіт за результатами дослідження / О.А. Банчук та ін. Київ: ФОП Москаленко, 2019. 124 с.
14. Безпалова О.І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави: монографія. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014. 544 с.
15. Долгополов А.М. Організаційно-правові питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону в Україні: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2008.

16. Кожухар О.В. Адміністративно-правове забезпечення взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами і підрозділами національної поліції України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2021. 278 с.

17. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х. *Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР)*. 1984. Додаток до № 51, Ст. 1122.

18. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 травня 2000 р. № 1835-III. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2000. № 40. Ст. 338.

19. Мороз О.М. Перспективи розвитку взаємовідносин держави і громадських об'єднань в умовах зближення України з Європейським Союзом. *Jurnalul juridic national: teorie și practică*. 2014. № 5(9). С. 39–45.

20. Мороз О.М. Правові форми взаємовідносин держави і громадських об'єднань в Україні в епоху глобалізації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2015. 20 с.

21. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2015. № 40-41. Ст. 379.

22. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996. (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 629 від 24.06.2023). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text>.

23. Положення про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України, затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 січня 2020 р. № 38. URL: <https://mvs.gov.ua/uk/gromadska-rada/period-povnovazen-2019-2021-roki/polozenya-pro-gromadsku-radu> (дата звернення: 10.07.2024).

References:

1. Novichenko A. Vzaiemodiia politsii ta orhaniv mistsevoho samovriaduvannia u zabezpechenni pravoporiadku v Ukraini. *Yevropeiski perspektyvy*. № 1. 2022. S. 52-57.

2. Kravtsova Z.S. Okremi aspekty vzaiemodii orhaniv derzhavnoi vlady ta instytutiv hromadianskoho suspilstva. № 2/2021. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. № 2/2021. S. 46-49.

3. Pro hromadski ob'iednannia: Zakon Ukrainy vid 22.03.2012. Redaktsiia vid 27.07.2023. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2013. № 1. St. 1.

4. Pro osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007–2015 roky: Zakon Ukrainy vid 09.01.2007 № 537-V. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2012. № 12. St. 102.

5. Pro zabezpechennia uchasti hromadskosti u formuvanni ta realizatsii derzhavnoi polityky: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15.09.2005 № 1276. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2005. № 38. St. 17.

6. Pro dodatkovy zakhody shchodo zabezpechennia vidkrytosti u diialnosti orhaniv derzhavnoi vlady: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 01.08.2002 № 683. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2002. № 31. St. 192.

7. Pro zabezpechennia umov dlia bilsh shyrokoï uchasti hromadskosti u formuvanni ta realizatsii derzhavnoi polityky: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 31.07.2004 № 854. *Uriadovyi kur'ier*. 2004. № 146. St. 12.

8. Pro skhvalennia Kontseptsii spriannia orhanamy vykonavchoi vlady rozvytku hromadianskoho suspilstva: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.11.2007 № 1035-r. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2007. № 89. St. 89.

9. Kaideliuk V.O. Deiaki aspekty vzaiemodii natsionalnoi politsii ukrainy z hromadskymy ob'iednanniamy. Vypusk 5(40), 2021. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*. 103-107.

10. Kryzhanovska O.V. Formy realizatsii vzaiemodii natsionalnoi politsii z orhanamy publichnoi vlady u sferi zabezpechennia pravoporiadku. *Pravo i derzhavne upravlinnia*. 2020. № 1. T. 1 S. 78–84.

11. Pro zatverdzhennia Poriadku spriannia provedenniu hromadskoi ekspertyzy diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 lystopada 2008 r. № 976. *Uriadovyi kur'ier*. 2008. № 214.

12. Semorkina O.M. Kharakterystyka hromadskykh formuvan yak instytutiv hromadianskoho suspilstva. URL: <http://www.minjust.gov.ua/33565> (data zvernennia: 28.07.2024).
13. Uchast hromad u zabezpechenni pravoporiadku v Ukraini zvit za rezultatamy doslidzhennia / O.A. Banchuk ta in. Kyiv: FOP Moskalenko, 2019. 124 s.
14. Bezpalova O.I. Administratyvno-pravovyi mekhanizm realizatsii pravookhoronnoi funktsii derzhavy: monohrafiia. Kharkiv: Kharkivskiy natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2014. 544 s.
15. Dolhopolov A.M. Orhanizatsiino-pravovi pytannia diialnosti hromadskykh formuvan z okhorony hromadskoho poriadku i derzhavnogo kordonu v Ukraini: dys.... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kyiv, 2008.
16. Kozhukhar O.V. Administratyvno-pravove zabezpechennia vzaiemodii instytutiv hromadianskoho suspilstva z orhanamy i pidrozdilamy natsionalnoi politsii Ukrainy: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kyiv, 2021. 278 s.
17. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 07.12.1984 № 8073-X. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainiskoi RSR (VVR)*. 1984. Dodatok do № 51, St. 1122.
18. Pro uchast hromadian v okhoroni hromadskoho poriadku i derzhavnogo kordonu: Zakon Ukrainy vid 22 travnia 2000 r. № 1835-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2000. № 40. St. 338.
19. Moroz O.M. Perspektyvy rozvytku vzaiemovidnosyn derzhavy i hromadskykh ob'iednan v umovakh zblyzhennia Ukrainy z Yevropeiskym Soiuzom. *Jurnalul juridic national: teorie și practică*. 2014. № 5(9). S. 39–45.
20. Moroz O.M. Pravovi formy vzaiemovidnosyn derzhavy i hromadskykh ob'iednan v Ukraini v epokhu hlobalizatsii: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.02. Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav. Kyiv, 2015. 20 s.
21. Pro Natsionalnu politsiiu : Zakon Ukrainy vid 2 lystopada 2015 roku № 580-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*. 2015. № 40-41. St. 379.
22. Pro zabezpechennia uchasti hromadskosti u formuvanni ta realizatsii derzhavnoi polityky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 lystopada 2010 r. № 996. (Iz zminamy, vnesenymy zghidno z Postanovamy KM № 629 vid 24.06.2023). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text>.
23. Polozhennia pro Hromadsku radu pry Ministerstvi vnutrishnikh sprav Ukrainy, zatverdzheno Nakazom Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 16 sichnia 2020 r. № 38. URL: <https://mvs.gov.ua/uk/gromadska-rada/period-povnovazen-2019-2021-roki/polozennya-pro-gromadsku-radu> (data zvernennia: 10.07.2024).